

Guia de MS

O **Material Suplementar** do artigo *Práticas extensionistas de ensino e divulgação geocientífica: uma análise da exposição “Dinossauros (?) no IG”* é composto por uma tabela que abrange os temas das vitrines; uma figura que mostra a rede de relações entre os temas norteadores, as vitrines e os temas; uma figura em mosaico com a visão geral da exposição “Dinossauros (?) no IG”; e dois questionários: Questionário I (Perfil do Mediador) e Questionário II (Pós-visita).

Tabela Suplementar. Os temas das vitrines (V), os conteúdos norteadores definidos (N) e os conteúdos emergentes (E). Fonte: os autores, pesquisa de campo.

Sigla	Temas em vitrines
V1	Galeria retrô
V2	Quem você pensa que é?
V3	Que história é essa?
V4	Quem é o rei?
V5	Na crista da onda
V6	Você já ouviu falar de algum desses dinossauros?
V7	Quem vencerá?
V8	A luta pela sobrevivência
V9	Clavas e couraças
V10	A defesa é o melhor ataque?
V11	Imagine você com um pescoço deste tamanho
V12	Galera, não somos dinossauros
V13	O que temos para o jantar?
V14	Veloz e indomável
V15	Andar ou nadar?
V16	Olé, quem é o intruso?
V17	Os dinossauros também aprenderam a voar
V18	E desaprenderam a voar
V19	Penas para que te quero
V20	Quem veio primeiro? O ovo ou o dinossauro?
V21	Dinossauros do Brasil
V22	Dinossauros são POP
N	Temas norteadores
N1	Paleontologia
N2	Tempo geológico
N3	Dinossauros
N4	Aves
N5	Dinossauros brasileiros
E	Temas emergentes
E1	História da ciência
E2	Dinossauros desconhecidos
E3	Dinossauros famosos
E4	Estruturas adaptativas/evolução
E5	Grupos erroneamente considerados dinossauros

Figura Suplementar 1. Rede mostrando as relações entre os temas norteadores (N), vitrines (V) e temas. Fonte: os autores, pesquisa de campo

Figura Suplementar 2. Imagens da exposição “Dinossauros (?) no IG”. (a) painel com os organismos normalmente confundidos com dinossauros, expostos num cenário e acompanhados de curto texto explicativo. (b) Planta baixa da exposição mostrando a disposição dos mostruários e a organização do espaço expositivo. (c) Visão geral da exposição, da área expositiva central e dos espaços anexos para a realização de atividades ligadas a ela. Fonte: acervo próprio

Questionário Suplementar I – Perfil do Mediador

Este questionário tem o objetivo de levantar dados sobre o perfil dos mediadores envolvidos na exposição “Dinossauros (?) no IG”. Ele é composto por 17 questões, sendo a maioria de múltipla escolha e perguntas abertas. As questões abordam:

1. **Endereço de e-mail**
2. **Nome:**
3. **Idade:**
4. **Formação:**
 - a) Superior incompleto
 - b) Superior completo
 - c) Outro:
5. **Área de formação:**
 - a) Exatas
 - b) Biológicas
 - c) Humanas
 - d) Artes
 - e) Outro:
6. **Vínculo com o Museu Exploratório de Ciências da UNICAMP:**
 - a) Bolsista SAE
 - b) Estagiário
 - c) Monitor/Mediador eventual
 - d) Outro:
7. **Possui experiência anterior como mediador em exposições?**
 - a) Sim
 - b) Não
8. **Quanto tempo de experiência como mediador você possui?**
 - a) Menos de 6 meses
 - b) Entre 6 meses e 1 ano
 - c) Entre 1 ano e 2 anos
 - d) Mais de 2 anos
9. **Você tem preferência por mediar alguma faixa etária específica?**
 - a) Sim
 - b) Não
10. **(Caso a resposta anterior seja positiva) Qual faixa etária você prefere fazer mediação?**
 - a) Menores de 6 anos
 - b) De 6 a 8 anos
 - c) De 8 a 9 anos
 - d) De 10 a 12 anos
 - e) De 12 a 15 anos
 - f) De 16 a 18 anos
 - g) Maiores de 18 anos
11. **(Caso a resposta da questão 9 seja positiva) Quais os motivos que te levam a preferir esta(as) faixa(as) etárias?**
12. **Quais motivos te levaram a ser mediador/monitor?**

- a) Financeiro
 - b) Aprender novos conteúdos fora da minha área de formação
 - c) Aprender a lidar com o público
 - d) Cumprir carga horária de estágio ou iniciação científica
 - e) Outro:
13. **Em sua opinião, qual a importância do mediador/monitor para o museu e suas exposições?**
14. **Você recebeu treinamento para atuar na exposição “Dinossauros (?) no IG”?**
- a) Sim
 - b) Não
15. **Em sua opinião, o treinamento foi o suficiente para esclarecer os objetivos da exposição “Dinossauros (?) no IG”?**
- a) Sim
 - b) Não
16. **(Caso a resposta à questão 14 seja positiva) De acordo com o treinamento que você recebeu, quais são os conteúdos chaves da exposição “Dinossauros (?) no IG”? (Aqueles que não devem deixar de ser abordados durante uma visita monitorada)**
- a) As relações de ataque e defesa entre os animais
 - b) A evolução da forma de representação dos animais pré-históricos
 - c) O conceito do que é um dinossauro
 - d) A relação de parentesco entre os dinossauros e as aves
 - e) A existência de dinossauros brasileiros
 - f) A relação entre os crocodilos e os dinossauros
 - g) A função das penas
 - h) A diferença entre o conhecimento científico e o apresentado nos filmes
 - i) A posição do homem no tempo geológico
 - j) Outro:

Questionário Suplementar II – Pós-visita

Este segundo questionário foi aplicado aos visitantes após a visita à exposição, também contendo 17 questões. Seu objetivo é avaliar a experiência do público, engajamento e percepção da exposição. As perguntas são:

1. **Nome do mediador:**
2. **Data da visita:**
3. **Origem dos visitantes:**
Indique o nome da escola/instituição de procedência dos visitantes
4. **Número de visitantes:**
Indique o número de pessoas que acompanharam sua mediação
5. **Os visitantes foram divididos em números de:**
 - a) Menos de 10 pessoas
 - b) Entre 10 e 15 pessoas
 - c) Entre 16 e 20 pessoas
 - d) Entre 21 e 30 pessoas
 - e) Não houve divisão dos visitantes em grupos
6. **Tempo de duração das visitas** (Indique o tempo aproximado de duração da sua mediação para cada grupo):
 - a) Menos de 30 minutos
 - b) Entre 30 e 40 minutos
 - c) Entre 40 minutos e 1 hora
 - d) Mais de 1 hora
7. **Quais conteúdos foram destacados durante a mediação?**
 - a) As relações de ataque e defesa entre os animais
 - b) A evolução da forma de representação dos animais pré-históricos
 - c) O conceito do que é um dinossauro
 - d) A relação de parentesco entre os dinossauros e as aves
 - e) A existência de dinossauros brasileiros
 - f) A relação entre os crocodilos e os dinossauros
 - g) A função das penas
 - h) A diferença entre o conhecimento científico e o apresentado nos filmes
 - i) A posição do homem no tempo geológico
 - j) Outro:
8. **A interação dos visitantes com o mediador foi:**
Entenda interação por perguntas e comentários dos visitantes feitas para o mediador. (Aponte em uma escala de 0 a 10, sendo zero “Muito baixa” e dez “Muito alta”)
9. **A interação entre os visitantes foi:**
Entenda interação por perguntas e comentários feitas entre os visitantes. (Aponte em uma escala de 0 a 10, sendo zero “Muito baixa” e dez “Muito alta”)
10. **Os visitantes demonstraram entusiasmo durante a visita em:**
Entenda por entusiasmo alegria e empolgação durante a visita. (Aponte em uma escala de 0 a 10, sendo zero “Nenhum momento” e dez “Todos os momentos”)
11. **Quais recursos da exposição você explorou durante a mediação?**

- a) Os modelos dos animais
 - b) As perguntas dos painéis
 - c) Os textos dos painéis
 - d) A escala de tempo geológico
 - e) O mapa com sombras
 - f) Os cartões perfurados
 - g) A mesa para desenho
 - h) O mapa geológico do Brasil com ímãs
 - i) As projeções de fotos com escala
 - j) O banner com animais em tamanho real
 - k) Outro:
12. **Em sua opinião, o que chamou mais atenção dos visitantes durante a mediação?**
- a) Os objetos expostos
 - b) Os conteúdos abordados
 - c) Outro:
13. **Você incorporou outros elementos além daqueles disponíveis na exposição?**
- a) Sim
 - b) Não
14. **Cite quais elementos adicionais você utilizou:**
Indique os elementos e faça uma curta descrição deles.
15. **Você estava confortável para explicar os conteúdos da exposição?**
Entenda confortável pela sua segurança em transmitir os conteúdos de forma correta e adequada para a faixa etária dos visitantes (Aponte em uma escala de 0 a 10, sendo zero “Nada confortável” e dez “Muito confortável”)
16. **Em sua opinião, aconteceu algo que atrapalhou a visita ou sua mediação?**
- a) Sim
 - b) Não
17. **Por favor, descreva brevemente o incidente que atrapalhou a visita ou a mediação:**